

QURTANA (*SISYMBRIUM* L.) O‘SIMLIGIDA UCHRAYDIGAN VIRUSLI KASALLIKLAR

Xonzoda Isroilova Abdurahim qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

rahmonovaxonzoda2099@gmail.com

Annotatsiya: Qurtana (*Sisymbrium* l.) o‘simligi tabiiy rezervator o‘simlik bo‘lib, madaniy o‘simliklar orasida virusli kasalliklarni tarqalishida juda katta ahamiyatga ega bo‘lgan bir yillik yovvoyi o‘simlik hisoblanadi. Unda bir qancha virusli kasalliklar uchraydi. Ular qurtana o‘simligini zararlantirish bilan bir qatorda, u bilan birga uchraydigan mahalliy o‘simliklarga ham katta zarar yetkazadi va hosildorlikni pasaytirib yuboradi. Bu esa qishloq xo‘jaligiga va mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun ushbu virusli kasalliklarni o‘rganish va ularni oldini olish chora tadbirlarini ishlab chiqish zarur.

Kalit so‘zlar: *Sisymbrium* L., potyvirus, TuMV, TYMV, bodring mozaikasi virusi (CMV), tamaki mozaikasi virusi (TMV), simple green mosaic virus, yellow-green mosaic virus.

KIRISH

Qurtana (*Sisymbrium* L.) o‘simligi — karamdoshlar oilasiga mansub bir yillik begona o‘t bo‘lib, O‘rta Osiyo va boshqa mamlakatlarning deyarli barcha hududlarida juda keng tarqalgan o‘simlik hisoblanadi. Ushbu o‘simlikda bir qancha virusli kasalliklar uchraydi. Bularga quyidagilar kiradi: sholg‘om sariq mozaika virusi (TYMV), sholg‘om mozaika virusi (TUMV), oddiy yashil mozaika (Simple green mosaic virus), sariq-yashil mozaika virusi (Yellow-green mosaic virus), bodring mozaikasi virusi (CMV) va tamaki mozaikasi virusi (TMV), Turp mozaik virusi (RaMV) va boshqalarni keltirib o‘tish mumkin [1, 2]. Qurtanada uchraydigan virusli kasalliklar o‘simlikni zararlantirish bilan bir qatorda, u bilan birga uchraydigan madaniy o‘simliklarga ham juda katta zarar yetkazib, mamlakatimiz iqtisodiyotiga ham o‘zining salbiy ta‘sir ko‘rsatib kelmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Qurtana (*Sisymbrium* L.) o‘simligida bir qancha virusli kasalliklar uchraydi. Ularga quyidagilar kiradi.

Sholg‘om mozaika virusi - birinchi marta 1921 yilda tasvirlangan TuMV [3]. O‘simliklarga zarar yetkazish bo‘yicha eng zararli virus. Bu virus rus sharoitida karam (*brassicaceae*) va dukkaklilar (*Fabaceae*), oilalarining turlarini zararlantiradi va

bundan tashqari 20 dan ortiq oilaga mansub o'simliklarda uchraydi [4]. Madaniy o'simliklarga katta zara yetkazadi. (1-rasm). Begona o'simliklarni ham zaralantirishi aniqlangan.

A

B

1-rasm. Sholg'om mozaika virusi bilan kasallangan o'simliklar

a) oq karam boshi; b) sholg'om. Izoh: a) South of Russia: ecology, development 2019 Vol. 14 no. 4 V.F. Tolkach et al ecodag., b) <https://www.ontario.ca/page/turnip-mosaic-virus-tumv-rutabagainternet> internet sahifalaridan olingan.

Gulkaram mozaika virusi (CaMV)- madaniy o'simliklar uchun eng xavfli patogenlardan biridir. Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida bu virus har xil turdagi karam, daikon, turp, sholg'om, kolza, oq xantal, oq karam va gulkaramda bir necha marta aniqlangan [5; 6]. Rezervatorlar tabiatdagi viruslar bu oiladan begona o'tlardir. Brassicaceae: oddiy kres (Varbariya vulgaris), cho'ponning sumkasi (Capsella bursa-pastoris), de-Sofiya sophia (Descurainia sophia), dala o'ti (Thlaspi arvense), dala xantal (Sinapis arvensis), dorivor qurtana (Sisymbrium officinale) [6]. Quyidagi rasmda gulkaram mozaika virusi (CaMV) virusi bilan zaralanga o'simliklar keltirilgan. (2-rasm).

2-rasm: CaMV bilan zararlanga o'simliklardagi tabiiy infeksiyalar bilan bog'liq alomatlar.

A) gulkaram ustida bandajli mozaika va tomirlarni tozalash; B) mayda turpdagi mozaika (*Raphanus sativus* var. *sativus*); C) xitoy karamida barglarning deformatsiyasi, qo'zg'aluvchanligi, o'sish sur'ati va venalarining tozalanishi; D) brokkoli ustidagi mozaika va vena tasmasi; E) sholg'omda nekrotik dog'lar va tomirlar sarg'ayishi F) rugoz rapistrumda deformatsiya, venalarning tozalanishi, sarg'ayishi va bo'yning o'sishi; G) oq karam da deformatsiya va venaning sarg'ayishi va H) mayda xantalda (*Sisymbrium loeselii*) deformatsiya va bo'yning o'sishi Izoh: rasm <https://scialert.net/fulltext/?doi=ppj.2007.22.29> internet sahifasidan olingan.

Turp mozaik virusi (RaMV) - virusli kasallik bo'lib, vektor bargli hasharotlar (*Cicadellidea* oilasiga mansub) tomonidan uzatiladi. Virusli vosita ko'plab qishloq xo'jaligi mahsulotlari va begona o'tlarda uchraydi va ayniqsa, begona o'tlar virus tarqalishida muhim o'rin tutadi. Kasallikning belgilari (alomatlari): barglarning buzilishi, halqali tarzda mozaikalar hosil bo'lishi, barglarning tomirlarida nekroz va tizimli nekroz paydo bo'ladi [7, 8]. Bu virus karam, gulkaram va begona o'tlarga ham yuqishi mumkin. Qurtana o'simligini ham zararlantirib u orqali madaniy o'simliklarga yuqishi mumkin.

Oddiy yashil mozaika virusi- qurtana o'simligida juda keng tarqalgan virusli kasalliklardan biri bo'lib, virus bilan kasallangan o'simlikda kasallik aomatlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Yashil mozaika virusi bilan kasallangan o'simliklarning barglarida defarmatsiya kuzatiladi, har xil kattalikdagi mozaikalar paydo bo'ladi (3-rasm). Ularning rangi asosan yashil rangda bo'lib, mozaika asosan barglarning tomirlarida yaqqol ko'zga tashlanadi [9].

Sariq-yashil mozaika virusi(SYMV)- qurtana o'simligida keng tarqalgan va o'simlikning morfo-fizologik xususiyatlariga juda katta ta'sir ko'rsatuvchi virus hisoblanadi. Sariq-yashil mozaikaning dastlabki alomatlari zaif xiralashishdan boshlanadi. O'simlikning barglarida sariq rangli dog'lar paydo bo'ladi (3-rasm). Ular tartibsiz holatda, turli darajada, bargning katta tomirlari o'rtasida paydo bo'lishi haqida aytib o'tilgan [9].

Kuzatishlar o'simlik barglarida sariq dog'larni har xil holatda va tartibsiz joylashuvi ko'riladi. Barglarda zararlangan qisimlarning deformatsiyasini o'zgarishini kuzatish mumkin.

3-rasm. Oddiy yashil (A) va sariq-yashil mozaika (B) virusi bilan zaralangan qurtana o‘simligi.

MUHOKAMA

Qurtana (*Sisymbrium L.*) turkumi vakillari o‘simligi begona o‘simlik bo‘lish bilan bir qatorda foydali va zarali xususitaylarga ega. Bu turkum vakillari yem-xashak, manzarali, dorivor, tabiiy rezervator o‘simlik hisoblanadi. Masalan: ***dorivor qurtana*** o‘simligidan tayyorlangan damlamalar nafas olish, ovqat hazim qilish, teri yallig‘lanish kasalliklarini davolashda keng qo‘llaniladi. Bu o‘simliklar haqida to‘liq ma‘lumotlar ega bo‘lishimiz esa, ulardan to‘g‘ri foydalanishimiz va amaliyotda qo‘llashimizga imkon beradi. Tabiiy rezervator turlari es ko‘plab virusli kasalliklarni ozida saqlaydi va tarqalishida katta ahamiyatga ega. Virusli kasalliklarni oldini olish uchun chidamli navlarni yaratish va ulardan foydalanish, infeksiyalangan o‘simlik qoldiqlarini yo‘q qilish, begona o‘simliklar, ayniqsa, xochga mixlangan oilaga mansub begona o‘simliklar va vektorli hasharotlarga qarshi kimyoviy kurash va ularning harakatini cheklash choralarini qo‘llash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmonova, X. A., Fayziev, V. B., Jumabayeva, C. B. (2021). O‘zbekistonda tarqalgan qurtana (*Sisymbrium L.*) turkumi turlarining botanik tavsifi va ahamiyati. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(Special Issue 2), 10-17.
2. Rahmonova. X.A, Lozyl qurtana *Sisymbrium Loselii*. o‘simligida uchraydigan fitoviruslar va ularning ta‘rifi. *Journal of Academic research in educational sciences*. Volume 2 Special Issue 3 April 2021 415-419-b
3. Gardner M.W., Kendrick J.B. Turnip mosaic. *Journal of Agricultural Research*. 1921, vol. 22, pp. 123-124
4. Brunt A.A., Crabtree K., Dallwitz M.J., Gibbs A.J. Viruses of plants. Descriptions and lists from the VIDE database. 1997. URL: <http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=GB9620616> (accessed 21.03.2019)

5. Tolkach V.F., Gnutova R.V. Virus of cucumber mosaic revealed in vegetable crops (the Khabarovsk isolates). *Sibirskiy vestnik selskokhozyaystvennoy nauki* [Siberian Bulletin of Agricultural Science]. 2008, no. 10, pp. 29-37. (In Russian)

6. Bogunov Yu.V., Gnutiva R.V. Results and prospects of studying the cauliflower mosaic virus. *Vestnik DVO RAN* [Bulletin of Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences]. 2002, no. 2, pp. 118-126. (In Russian)

7. <http://www.bitkisagligi.net/crucifer/ozellik.asp?patlatin=Radish%20Mosaic%20Virus>

8. Das-Elisa. Radish mosaic virus (RaMV) www.bioreba.com

9. Zdenko Polak. Natural infections of *Sisymbrium loeselii* Jusl. With cabbage black ringspot and tobacco mosaic viruses. *Journal of Biologia Plantarum* 7, Article number (363).